

KUNJUT (SESAMUM) NAVLARINING O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA EKISH MUDDATLARINING TA‘SIRI (SURXONDARYO SHAROITIDA)

¹Yormatova Dilorom Yormatovna, ²Chariyeva Nazokatxon Nuraliyevna

¹Ilmiy rahbar, ²Mustaqil izlanuvchi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195335>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tajriba maydonchasida va “Biologiya va qishloq xo‘jalik mahsulotlar texnologiyalari” kafedrasida laboratoriyasida olib borilgan tadqiqotlar haqida ma‘lumotlar berilgan. Tadqiqotda kuzatish, taqqoslash va eksperimental tajriba metodlaridan foydalanilgan. Respublika aholisini bugungi kunda oziq-ovqat maxsulotlarini yetishtirish masalasi kun tartibida asosiy muammo bo‘lib, ayniqsa o‘simlik moyini yoki moyli urug‘ ishlab chiqarish masalalarida kunjut urug‘lari tarkibida eng ko‘p moy saqlovchi bo‘lib xisoblanadi. Albatta bu muammoni yechimini yechishda moyli ekinlardan kunjut o‘simligining ahamiyati kattadir. Tadqiqotlarimiz davomida kunjut navlarining o‘shishi rivojlanishiga ekish me‘yorining ta‘sirini o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: eksperimental, taqqoslash Toshkentskiy-122, Qora shahzoda, fiziologik xususiyatlari va urug‘ning biokimyoviy tarkibi.

Аннотация. Приведены сведения об исследованиях, проводимых на экспериментальной площадке Предпринимателско-педагогического института им. Денова и лаборатории кафедры «Биология и технологии сельскохозяйственной продукции». В исследовании использовались наблюдательный, сравнительный и экспериментальный методы. Сегодня вопрос выращивания продуктов питания является основной проблемой в повестке дня жителей республики, особенно в вопросе производства растительного масла или масличных культур, наиболее маслосберегающими считаются семена кунжута. Конечно, большое значение в решении этой проблемы имеет растение кунжут. В ходе наших исследований мы изучили влияние нормы посева на рост сортов кунжута.

Ключевые слова: опытный, сравнение Ташкентский-122, Черный принс, физиологические особенности и биохимический состав семян.

Abstract. Information is given about the research conducted at the experimental site of the Denov Entrepreneurship and Pedagogical Institute and the laboratory of the "Biology and Agricultural Product Technologies" department. Observational, comparative and experimental methods were used in the research. Today, the issue of growing food products is the main problem in the agenda of the people of the republic, especially in the matter of vegetable oil or oil seed production, sesame seeds are considered to be the most oil-preserving. Of course, the sesame plant is of great importance in solving this problem. In the course of our research, we studied the influence of sowing rate on the growth of sesame varieties.

Key words: experimental, comparison of Tashkentky-122, Black Prince, physiological characteristics and biochemical composition of seeds.

Kirish

Tadqiqot ishlari Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dala tajriba maydonchasida hamda “Biologiya va qishloq xo‘jalik mahsulotlari texnologiyalari” kafedrasida laboratoriyasida olib borilmoqda. Tadqiqot uchun kunjutning Toshkentskiy-122, Qora shahzoda, Seraxs navlari asos qilib olingan. Kunjut navlarini ekish muddatlari va me‘yorlarini hosildorlikka ta‘siri ishlab

chiqish ustida muntazam tadqiqotlar olib borilmoqda. Kunjutni ekish uchun, ekish muddati va me'yorlari hamda tuproq issiqlik, namlik va havo harorati qulay bo'lishi juda katta ahamiyatga egadir. Agrotexnik tadbirlardan eng muhimi ekish muddatlarini to'g'ri belgilashdir.

Demak, eng avvalo kunjut navlari va ularni ekish meyorini to'g'ri tanlansa yuqori hosil olish imkoniyati vujudga keladi. Tajriba davomida biz o'tloqi bo'z tuproqda kunjut navlari va ularning ekish meyorining o'simlik o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganдик.

Tadqiqot metodlari: matematik ishlanma yoki tajriba Dospexov metodi bilan ishlandi. Kunjut o'simligi bo'yicha boshqa (2002 yil) kuzatuvlar, O'simlikshunoslik ilmiy tadqiqod instituti va Krasnodardagi Moyli ekinlar ilmiy tadqiqod instituti metodikasi bilan olib borildi.

Olinadigan natijalar va ularni yangiligi: birinchi marta Surxondaryo vildoyati sharoitida Tashkentskiy -122 va Qora shaxzoda navlari hamda yig'ib olingan kunjut urug'i nav namunalari Denov tumanida turli ekish me'yor va ekish usulida o'sishi, rivojlanishi, xosildorligi va urug'i tarkibidagi moy va oqsil moddalari miqdori o'rganiladi. Issiq iqlim sharoitida kunjut navlarni ekish me'yor va ekish usulining iqtisodiy samaradorligi xisoblab chiqiladi va fermerlarga maqbul bo'lgan ekish me'yor va usuli bo'yicha ekiladigan kunjut navi bo'yicha tavsiyalar beriladi. Chunki kunjut kimyoviy tarkibiga ko'ra eng ko'p moy beruvchi o'simlik bo'lib xisoblanadi. Tajriba uchastkasida ekilib ijobiy xulosalar olingan.

Kunjut navlarini va ekish me'yorini va usuli bo'yicha hamda nav namunalarni ekib o'rganish, aslida aholini ekologik toza o'simlik moyi bilan ta'minlanish imkonini beradi, ikkinchidan kunjut o'simligi suvga kam talabchan bo'lib, bugungi global isish davrida mos keladigan ekinlardan biridir. Kunjut maydonlarini kengayishi aholini ekologik toza o'simlik moyi bilan ta'minlashiga sharoit yaratadi.

Ushbu o'rganilgan kunjut navlarining o'suv davri, unib chiqishi, gullashi, ko'sakchalari va ularning poyada joylashishi, kunjut o'simligining fiziologik jarayonlari barisi o'rganilib, maqbul tavsiyalar beriladi, chunki kunjut eng tarkibidan ko'p moy saqlovchi, qurg'oqchilikka chidamli va suv kam talab qiladigan, suv taqchili bo'lgan xududlarda ham ikki marta sug'orib xosil olish mumkin bo'lgan ekinlardan biri ekanligi uchun uning iqtisodiy samaradorligini o'rganish muhim ahamiyatga egadir. Urug'larida moy miqdori 62-64 foyizgacha ekanligi tajribalarda aniqlandi. Olib borilgan agrotexnik tadbirlar yordamida uning yuqori xosil olish agrotexnikasi ishlab chiqilishi asosiy vazifa xisoblanadi.

Kunjut (*Sesamum*) kunjurdoshlar oilasiga mansub bir va ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumi, [moyli ekin](#). 19 turi ma'lum. Vatani – Afrika. O'rta Osiyoga Hindistondan olib kelingan. Dehqonchilikda bahori ekin bo'lgan bir yillik madaniy turi – [Hindiston](#) kunjuti (*Sesamum.indicum* L.) Hindiston, Xitoy, Jan-Sharqiy Osiyo, Afrika, Eron, O'rta Osiyoda va boshqa mamlakatlarda ekiladi. Yer yuzida Kunjut ekiladigan maydonlar 6,1 mln. ga, o'rtacha hosildorlik 3,9 s/ga, yalpi hosil 2,9 mln. t (1999). O'zbekistonda 1998-yil 2,85 ming ga yerga ekilgan, sug'oriladigan yerdarda hosildorlik 8—10 s/ga.

Kunjutning o'q ildizi tuproqqa 1 m chuqurlikka kirib boradi. Poyasi tik o'sadi, balandligi 50—150 sm, 4—6 ta uzun yon shoxlar chiqaradi. Bargi oddiy, bandli, yakka-yakka yoki qarama-qarshi joylashgan, tukli. Guli [barg](#) qo'ltig'ida 1 – 3 ta bo'lib joylashgan, 5 bargli, gul-tojibarglari bir-biriga qo'shilgan, rangi pushti, binafsha, oq, o'zidan changlanadi. Mevasi ko'sakcha, cho'ziq, yassi, tukli. Bir tupda 20—300 ko'sakcha bo'ladi. Ko'sakchasi 2 yoki 4 chanoqli. Ko'sakchasi pishganda qirralaridan chatnab, urug'i sochiladi. Bitta ko'sakchada 80 tagacha urug' bo'ladi. 1000 dona urug'i vazni 2—5 g. Urug'ining rangi och yoki to'q jigarrang, goho oq va qora.

Kunjut issiqsevar, yorug'sevar, qisqa kun o'simligi. Urug'i 15—16° da unib chiqadi. Maysasi —gullashda nobud bo'ladi, o'suv davrida harorat 15° dan past bo'lsa, o'sishdan

to‘xtaydi. O‘shish davri 90—110 (120—150) kun. Kunjut eng qimmatli moyli ekinlardan, urug‘i tarkibida 65% moy, 16—19% oqsil, 16—17% azotsiz moddalar mavjud. Kunjut moyi yarim quriydi, yod soni 103—112 ga teng, zaytun moyidan ham ustun turadi. Presslab olingan kunjut moyi iste‘mol uchun, oziq-ovqat sanoatida, konserva va qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarish, tabobat, parfyumeriyada ishlatiladi.

Afrikada bargi ovqatga solib iste‘mol qilinadi. Tozalangan va maydalangan urug‘i yuqori navli holvalar (taxin holvalar) tayyorlashda, non yopishda ishlatiladi. Kunjut kunjjarasida 40% oqsil, 8% moy bo‘ladi, mollarga ozuqa sifatida beriladi.

Kunjut sur tuproqli, unumdor, don dukkakli ekinlardan bo‘shagan yerdarda mo‘l hosil beradi. Kunjut ekiladigan yerga ekishdan oldin gektariga 10—15 t go‘ng, 60–80 kg fosfor, 20–30 kg azot solinadi, yer chuqur (25—30 sm) haydaladi, kech ko‘klamda (may oyida) keng qatorlab ekiladi, qator orasi 60—70 sm, ekish chuq. 3—5 sm, ekish me‘yori 1 ga yerga 5–6 kg urug‘ (1,5—2,0 mln. dona) ekiladi. O‘sov davrida 2—3-marta kultivatsiya qilinadi, ikki marta har gektarga 40–50 kg dan azot berib qo‘shimcha oziqlantiriladi. Gullashiga qadar 1—2-marta, gullash davrida 2-marta suv beriladi. Kunjut pishganda sarg‘ayib barglari to‘kiladi, pastki ko‘sakchalari oldin yetiladi. Vaqtida hosil yig‘ilmasa ko‘sakchalar chatnab urug‘i to‘kilib ketadi. O‘roq mashinasida o‘rib-yig‘ib olinadi, o‘rilgan kunjut bog‘lari xirmonda quritiladi, qo‘lda yanchiladi.

Navlari: O‘zbekistonning hamma viloyatlaridagi tomorqa, dehqon va fermer xo‘jaliklarida kunjutning xo‘jaliklarida kunjutning Toshkent 122, Qora shahzoda, Seraxs 470, Kubanets 55 navlari ekiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Amonova M. Rustamov (2017). O‘zbekiston respublikasi xududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari Davlat Reestri. Toshkent. 2017 y.
2. Amanova M.Ye. Kunjut ekoguruhlarining biologik xususiyatlari va seleksiya uchun birlamchi manbalar // J. Agro-ilm, Tashkent, 2012.
3. Anilakumar K.R., Pal A., Khanum F., Bawa A.S. Nutritional, medicinal and industrial uses of sesame (*Sesamum indicum* L.) seeds. *Agriculturae Conspectus Scientificus*. 2010;75
4. Belousova G. G., Mogilyda A. A. Molekularno-geneticheskoe opredelenie zarajeniya listev kunjuta (*sesamum indicum* L.) Patogenami g. *Fusarium* Materialy mejdunarodnoy nauchnoy konferensii «Agrofizicheskiy institut: 90 let na slujbe zemledeliya i rastenievodstva» FGBNU AFI, Sankt-Peterburg, Rossiya, 14–15 aprelya 2022 g.
5. Yormatova. D., Oblokulova. N. Moyli ekinlarni yetishtirish usullari. Samarqand. 1996 y. broshyura
6. Yormatova. D. Dala ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasidan amaliy mashg‘ulotlar. DITAF, Toshkent, 2001 y.
7. Yormatova. D. O‘simlikshunoslik –Fan va texnologiya Toshkent 2018 y.
8. Yormatova. D., X.Xushvaqtova Moyli ekinlar –Fan va texnologiya Toshkent 2018 y.
9. Yormatova. D. Dala ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi. DITAF, Toshkent, 2021 y.
10. Yormatova. D. O‘simlikshunoslik. Sharq. Toshkent, 2022 y.
11. Jukovskiy N. Zemledelcheskaya Tursiya. Moskva, 1933 g, str 25-35